

CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA

CONTRIBUTION OF NEUROSCIENCE IN SPECIALIZED EDUCATIONAL SUPPORT FOR STUDENTS WITH COGNITIVE DISABILITIES

Dilma de Freitas Mendonça Barbosa. 1¹ Sonia Isolina da Rocha. 2² Fabio da Silva Pereira. 3³ -
Orientador: José Carlos Guimarães Júnior

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre a contribuição da Neurociência no Atendimento Educacional Especializado de alunos com Deficiência Cognitiva. A partir de uma pesquisa bibliográfica, o trabalho busca explorar como os avanços neurocientíficos podem colaborar para o aprimoramento das práticas pedagógicas, potencializando a aprendizagem desses estudantes. O foco está na aplicação de estratégias múltiplas e estímulos variados, de modo a promover um aprendizado mais eficaz e significativo. O objetivo central deste estudo é verificar as contribuições da Neurociência para a aprendizagem de educandos com deficiência cognitiva, com a premissa de que essa parceria entre educação e neurociência pode enriquecer as dinâmicas pedagógicas, favorecendo o acesso, a permanência e o desenvolvimento desses alunos no ambiente escolar. Além disso, destaca-se a importância de promover o bem-

ABSTRACT

This article presents a study on the contribution of Neuroscience to the Specialized Educational Assistance of students with Cognitive Disabilities. Based on a bibliographic research, the work seeks to explore how neuroscientific advancements can collaborate to enhance pedagogical practices, thereby maximizing the learning of these students. The focus is on the application of multiple strategies and varied stimuli to promote a more effective and meaningful learning experience. The central objective of this study is to verify the contributions of Neuroscience to the learning of students with cognitive disabilities, with the premise that this partnership between education and neuroscience can enrich pedagogical dynamics, favoring access, retention, and development of these students in the

¹ dilma040560@yahoo.com.br/ Centro Internacional de Pesquisa Integralize - ORCID ID: 0009-0008-0185-2025

² soninharocha66@gmail.com/ Centro Internacional de Pesquisa Integralize - ORCID: 0009-0005-3240-3554

³ fabio.pereira.historia@gmail.com/ Universidade Salgado de Oliveira - ORCID: 0000-0002-4005-7437

<p>estar e a autonomia dos estudantes como pilares fundamentais da educação inclusiva. A Neurociência, ao facilitar a identificação de problemas de aprendizagem, auxilia os professores na implementação de intervenções mais assertivas em sala de aula, resultando em melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem.</p> <p>Palavras-chave: Neurociência. Deficiência Cognitiva. Aprendizagem. Autonomia. Educação Inclusiva.</p>	<p>school environment. Additionally, it emphasizes the importance of promoting the well-being and autonomy of students as fundamental pillars of inclusive education. Neuroscience, by facilitating the identification of learning problems, assists teachers in implementing more effective interventions in the classroom, resulting in significant improvements in the teaching-learning process.</p> <p>Keywords: Neuroscience. Cognitive Disability. Learning. Autonomy. Inclusive Education.</p>
---	---

INTRODUÇÃO

A escola é um espaço repleto de diversidade e convergência cultural, o que torna imprescindível a adoção de novas estratégias que facilitem a aquisição do conhecimento. Nesse contexto, a neurociência emerge como uma aliada fundamental no ensino, especialmente nos Centros Especializados de Educação, voltados para alunos com deficiência cognitiva. A contribuição da neurociência se estabelece na intersecção entre cérebro e aprendizagem, buscando compreender o processo de aquisição de conhecimento desde os primeiros anos de vida, o que favorece o acesso e a permanência dos educandos, além de melhorar a qualidade da educação oferecida a esses alunos.

Vygotsky deixa transparecer a sua crença na plasticidade do cérebro. Na capacidade de se transformar do organismo e do ser humano, na capacidade do indivíduo de criar processos adaptativos com o intuito de superar os impedimentos que encontra. Apesar de o organismo possuir, em potencial, essa capacidade de superação, ela só se realiza a partir da interação com fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá no entrelaçamento de fatores externos e internos (COSTA, 2006, pg. 2).

A inteligência, por sua vez, é dinâmica e não estática, o que significa que ninguém é incapaz de aprender. O cérebro humano é plástico e tem a capacidade de estabelecer novas conexões neuronais ao longo da vida. Dessa forma, o papel do professor torna-se fundamental ao ensinar os alunos a desenvolverem autonomia e motivação para aprender, reconhecendo suas capacidades e fortalecendo sua autoestima. Para tanto, é necessário utilizar recursos metodológicos apropriados que atendam às necessidades específicas dos alunos, além de adotar uma pedagogia positiva que valorize as potencialidades de cada educando.

Adotar o paradigma vigotskyano implica, como foi dito, apostar nas possibilidades de desenvolvimento do sujeito com necessidades educativas especiais. Nessa perspectiva, um conceito que devemos ter sempre em mente- e que está implícito na noção de plasticidade – é de que a inteligência não é estática, mas dinâmica, podendo, portanto, evoluir. Outra noção que não pode ser esquecida é a de que um dos objetivos da educação é

promover o desenvolvimento da inteligência. Vygotsky nos fornece as bases dessa concepção ao postular que a inteligência não é inata, mas se constrói nas trocas constantes com o meio ambiente. A educação se insere nesse contexto, tendo a escola um papel privilegiado nesse processo. Para isso, torna-se essencial lembrar o que o autor diz sobre as relações entre aprendizagem e desenvolvimento, o que é bem sintetizado no seu conceito de zona de desenvolvimento proximal (COSTA, 2006, pg.4).

A plasticidade cerebral, portanto, é uma característica essencial que permite ao cérebro organizar-se, adaptar-se e modificar sua estrutura em resposta aos estímulos do ambiente e às interações sociais. Essa flexibilidade neuronal é particularmente relevante no contexto educacional, pois possibilita que indivíduos, independentemente de suas habilidades cognitivas, desenvolvam novas competências e superem desafios no processo de aprendizagem.

Este estudo tem como objetivo refletir sobre as valiosas contribuições da neurociência em parceria com a educação, destacando sua relevância na promoção da aprendizagem de alunos com deficiência cognitiva nos Centros de Educação Especial. Ao compreender os mecanismos neurobiológicos envolvidos na aprendizagem, os educadores podem adotar estratégias mais eficazes e personalizadas, atendendo às necessidades específicas de cada aluno.

Além de investigar as inovações trazidas pela neurociência, o estudo busca analisar como os professores podem se beneficiar dessas descobertas. A implementação de práticas pedagógicas informadas pela neurociência capacita os educadores a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e estimulante. Isso envolve a utilização de métodos que considerem a diversidade das formas de aprender, promovam um aprendizado ativo e colaborativo, e utilizem recursos que estimulem a motivação e a autoestima dos alunos.

A formação continuada dos professores em neurociência pode representar um diferencial significativo, permitindo que eles se mantenham atualizados sobre as melhores práticas e intervenções educacionais. Essa formação capacita os educadores a identificar precocemente dificuldades de aprendizagem e a implementar intervenções adequadas, potencializando assim o desenvolvimento dos alunos.

Portanto, ao integrar os conhecimentos da neurociência à prática pedagógica, este estudo não apenas busca facilitar a aprendizagem, mas também contribuir para a construção de um ambiente educacional mais justo e equitativo, onde todos os alunos, independentemente de suas habilidades, possam alcançar seu pleno potencial. Essa abordagem enriquecedora promove a inclusão e a dignidade do educando, preparando-o para uma participação ativa e significativa na sociedade.

A interação do sujeito com adultos, professores, colegas mais avançados e amigos propicia uma troca constante entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Assim, o presente trabalho abordará a contribuição da neurociência para a educação, visando auxiliar a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. A neurociência oferece insights importantes que beneficiam todos os indivíduos, especialmente aqueles com dificuldades de aprendizagem, considerando sempre a plasticidade cerebral. A inclusão é um processo amplo,

e é fundamental buscar novos caminhos para aprender e ensinar, evitando, assim, o fracasso escolar desses alunos.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste artigo é investigar e analisar as contribuições da neurociência para o Atendimento Educacional Especializado de alunos com deficiência cognitiva, buscando identificar como as práticas pedagógicas informadas por descobertas neurocientíficas podem potencializar a aprendizagem, promover a inclusão e aprimorar a qualidade da educação nos Centros de Educação Especial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Examinar os princípios da plasticidade cerebral e sua relevância para a aprendizagem de alunos com deficiência cognitiva, enfatizando como essa característica pode ser utilizada para desenvolver estratégias pedagógicas eficazes.
2. Analisar as práticas pedagógicas atuais nos Centros de Educação Especial e identificar lacunas que podem ser preenchidas por intervenções baseadas em descobertas neurocientíficas.
3. Investigar como a formação continuada dos professores em neurociência pode impactar sua atuação em sala de aula, permitindo a implementação de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos.
4. Identificar e avaliar as estratégias de ensino inclusivas que podem ser adotadas pelos educadores para fomentar a autonomia e a autoestima dos alunos com deficiência cognitiva.
5. Explorar a relação entre interação social e aprendizagem, analisando como a dinâmica interpessoal pode ser utilizada para potencializar o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos.
6. Propor recomendações práticas para a integração de conhecimentos neurocientíficos na formação de professores e na elaboração de currículos, visando uma educação mais inclusiva e eficaz para alunos com deficiência cognitiva.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para este estudo baseia-se na crescente necessidade de aprimorar o Atendimento Educacional Especializado para alunos com deficiência cognitiva, reconhecendo que a educação inclusiva é um direito fundamental e uma responsabilidade social inalienável. Apesar dos avanços nas políticas educacionais e nas práticas pedagógicas, persistem desafios significativos que comprometem a efetividade do ensino e a plena participação desses alunos no ambiente escolar.

A neurociência, ao revelar os mecanismos de plasticidade cerebral e aprendizagem, oferece uma nova perspectiva para as práticas educacionais. Ao compreender como o cérebro se adapta e responde a diferentes estímulos e interações sociais, os educadores podem criar estratégias personalizadas que atendam às necessidades individuais de cada aluno. Essa abordagem é essencial não apenas para facilitar a aprendizagem, mas também para promover o bem-estar emocional e a autoestima dos estudantes, resultando em um ambiente educacional mais acolhedor e eficaz.

Ademais, a formação continuada dos professores em neurociência é vital para que eles se mantenham atualizados sobre as melhores práticas e intervenções educacionais. Essa capacitação não apenas eleva a qualidade do ensino, mas também contribui para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, onde todos os alunos se sintam valorizados e respeitados.

Portanto, este estudo visa enriquecer a discussão sobre a integração da neurociência na educação, oferecendo insights que podem orientar a prática pedagógica e, conseqüentemente, melhorar a qualidade da educação disponibilizada a alunos com deficiência cognitiva. A adoção de uma abordagem fundamentada em evidências neurocientíficas representa um passo significativo rumo à construção de uma educação mais justa e equitativa, assegurando que todos os alunos, independentemente de suas habilidades, tenham a oportunidade de desenvolver seu pleno potencial.

NEUROCIÊNCIA E A EDUCAÇÃO

A neurociência, ao se vincular ao processo de aprendizagem humana, tem promovido uma verdadeira revolução no sistema educacional. Esse campo de estudo busca entender como as redes neurais são ativadas durante o processo de aprendizagem, como o cérebro assimila informações, como a memória se consolida e de que maneira os estímulos são recebidos pelo cérebro. Desde o nascimento, o cérebro humano inicia o desenvolvimento de suas funções executivas, especialmente durante a primeira infância, que abrange o período da gestação até os 5 ou 6 anos de idade. Essa fase é crucial, pois estabelece a base para o desenvolvimento cerebral, que se estende até o início da fase adulta. A forma como os humanos se desenvolvem e aprendem é fortemente influenciada pela interação entre a herança genética e diversos fatores ambientais, como a nutrição, o cuidado recebido, a estimulação adequada, as oportunidades disponíveis e os ensinamentos proporcionados. Essa interconexão é essencial para garantir um desenvolvimento saudável e uma aprendizagem eficaz, ressaltando a importância de um ambiente rico e estimulante nos primeiros anos de

vida. Além disso, compreender esses aspectos pode auxiliar educadores e responsáveis a oferecerem intervenções e práticas pedagógicas que potencializem o aprendizado e o desenvolvimento integral das crianças. Diante disso, Souza afirma que:

O cérebro humano é um órgão complexo, responsável por coordenar muitas informações vindas dos sentidos, sistema imunológico e também das emoções. Ele é o centro de controle do movimento, sono, fome, sede e quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Emoções, como o amor, o ódio, o medo, a ira, a alegria e a tristeza, também são controladas por esse órgão, que ainda recebe e interpreta os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo ambiente (SOUZA, 2015).

Uma intervenção otimizada e estímulos adequados desde a infância têm o potencial de aprimorar o desempenho e a qualidade de vida de crianças que enfrentam desafios cognitivos, sociais ou emocionais ao longo de suas vidas. À medida que redes de neurônios se conectam, formando novas sinapses com cada novo estímulo e comportamento que necessita ser consolidado, esses circuitos processam as informações que precisam ser assimiladas.

O córtex cerebral é a superfície do cérebro enrugada cheia de sulcos, região que estão representadas as funções neurais e psíquicas mais complexas. Geralmente dividido em grandes regiões denominadas lobos, seus nomes fazem referência aos ossos que os cobrem: o lombo frontal, parietal, occipital, temporal (SOUZA, 2015, pg.10).

As diversas regiões do cérebro, atuando em conjunto e interagindo de forma recíproca, desempenham um papel crucial nos processos de consolidação da memória, especialmente nos lobos temporais, onde o hipocampo tem uma função central. Esse trabalho integrado envolve a conexão e interligação de diferentes áreas específicas, cada uma com suas estruturas e neurônios específicos e especializados, que colaboram de maneira fundamental no ato de aprendizagem. Dessa forma, o cérebro opera como um sistema complexo e interdependente, no qual cada parte contribui para a aquisição e atualização de conhecimentos, garantindo a eficiência dos processos cognitivos. Diante disso, Souza corrobora ao declarar:

Além desses lobos destaca-se também o lobo insular, região mais interna do cérebro. “Qualquer lesão no cérebro pode afetar os lobos e causar sérias lesões e comprometimento gravíssimo das atividades” Essas importantes regiões possuem funções que nos ajudam a compreender como são os processos mentais que colaboram na aquisição, por exemplo, da aprendizagem, tão importante para ações pedagógicas em sala de aula com alunos com deficiência. Esse órgão - que possui inúmeras funções - também tem cerca de cem bilhões de neurônios como estruturas básicas para seu funcionamento e suas atividades cerebrais se dá pela transmissão de sinais elétricos. Esses neurônios se adaptam e se modificam à medida que interagem com o meio ambiente, essa interação é realizada por meio dos cinco sentidos, portanto, são mutáveis, ou seja, possuem plasticidade, podendo modificar sua função (SOUZA, 2015, pg.10)

No contexto educacional atual, a implementação de estratégias pedagógicas apropriadas em um ambiente de ensino dinâmico e agradável pode especificamente influenciar a quantidade e qualidade das conexões sinápticas entre os neurônios, resultando em

mudanças permanentes no funcionamento cerebral. Essa abordagem, sustentada pela neurociência, mostra-se altamente eficaz ao potencializar o aprendizado.

Especialistas em neurociência ressaltam que as funções executivas, como a memória de trabalho, o autocontrole cognitivo e as habilidades de atenção, constituem a base biológica fundamental para o aprendizado escolar. Essas competências são cruciais para que os alunos desenvolvam a habilidade de ler, escrever e realizar cálculos matemáticos. Elas sustentam o processo de aprendizado ao permitir que os estudantes mantenham o foco, memorizem e planejem de forma eficaz e eficiente, dominando assim os conteúdos educacionais.

A neurociência, ao validar cientificamente a singularidade de cada indivíduo, desempenha um papel significativo na educação, especialmente no contexto inclusivo. Pesquisas sobre a plasticidade cerebral indicam que as funções mentais impactam as práticas pedagógicas dos educadores. Isso requer que o professor, como protagonista do processo educacional, adapte suas ações pedagógicas para atender às diversas necessidades dos alunos, criando um ambiente de ensino que responda de maneira adequada aos novos estímulos e desafios.

Nesse cenário, o professor deve colaborar com os alunos, oferecendo condições e estratégias de ensino que permitam ao educando ser o protagonista de sua própria trajetória. A educação inclusiva, ao incorporar os princípios da neurociência, enfatiza a importância de reconhecer e valorizar a diversidade, ajustando práticas pedagógicas para assegurar que todos os alunos, independentemente de suas particularidades, tenham acesso igualitário ao aprendizado. Assim, a colaboração entre neurociência e educação inclusiva visa não apenas adaptar o ensino às necessidades específicas, mas também promover um ambiente educacional onde todos possam prosperar e atingir seu máximo potencial.

O ALUNO COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

Definição: Dificuldade de Aprendizagem

A dificuldade de aprendizagem está relacionada aos problemas que não decorrem de causas educativas, ou seja, aquelas instâncias em que, mesmo após uma mudança na abordagem educacional do professor, o aluno continua apresentando os mesmos sintomas e precisam de uma atenção especial. Alguns eventos podem ocorrer por períodos breves como: Separação dos pais, nascimento de irmãos, mudança de escola etc. E outros por período permanente como: dislexia. Nos casos de transtorno a Lei garante, mas, no entanto nos casos de dificuldade devemos contar com o bom senso dos profissionais envolvidos para o entendimento que este aluno tem um modo de aprender diferente. O professor poderá usar estratégias de atividades mais táteis, auditivas e visuais para garantir a aprendizagem. Usar movimentos com o próprio corpo e recursos lúdicos para melhor interação e reforço positivo.

De acordo com a CID-10 (OMS, 2008), os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares são descritos como distúrbios nos quais as formas usuais de

aprendizagem estão comprometidas desde as fases iniciais do desenvolvimento humano. Esta mesma fonte destaca as características desse grupo de transtornos nos seguintes transtornos:

Transtorno específico de leitura: Dislexia de desenvolvimento, dificuldade em transformar as letras em sons. Leitura especular, Retardo específico da leitura. Caso alguém leia ela compreenderá. Transtorno da escrita (disortografia);

Transtorno específico da soletração: A característica essencial é uma alteração específica e significativa do desenvolvimento da capacidade para soletrar. Podendo ocasionar retardo específico da soletração com ausência do transtorno da leitura.

Transtorno específico da habilidade em aritmética: Consiste em uma alteração específica da habilidade em aritmética, não compreendendo exclusivamente a um retardo mental global ou a escolarização inadequada. Engloba dentre este transtorno, a Acalculia de Desenvolvimento, Discalculia, Síndrome de Gerstmann de Desenvolvimento e o Transtorno de Desenvolvimento do tipo Acalculia.

Transtorno misto de habilidades escolares: Consiste na categoria residual mal definida de transtornos nos quais existe tanto uma alteração significativa do cálculo quanto da leitura ou da ortografia, não sendo atribuíveis exclusivamente ao retardo mental global ou a escolarização inadequada.

Outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares: Caracterizado pelo transtorno de desenvolvimento da expressão escrita.

Transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares: Incapacidade de aprendizagem, aquisição de conhecimento e transtorno de aprendizagem (CUNHA, pg.14, 2015).

Algumas questões biológicas também podem interferir no processo de aprender como a visão e a audição. Caso desconhe de alguma dificuldade deverá encaminhar o aluno para uma avaliação multidisciplinar para buscar o diagnóstico e fazer os devidos encaminhamentos. O diagnóstico não deverá servir de rótulos e sim para sugerir caminho para ajudar o aluno na aprendizagem com estratégias diferenciadas, contribuir nas tarefas diárias e no desenvolvimento acadêmico. Conforme declaração de Salamanca:

A escola inclusiva tem como princípio fundamental de que todas as crianças devem aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e buscar responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo apropriado, modificação organizacional, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade (UNESCO, pg. 5, 1994).

Segundo Cunha, a Neurociência:

é o estudo científico do sistema nervoso, cujo objetivo é investigar o seu funcionamento, sua estrutura, seu desenvolvimento e suas alterações, agregando suas diversas funções. Acrescentam-se ainda na sua definição, as ciências naturais que estudam princípios que descrevem a estrutura e atividades neurais, buscando a compreensão dos fenômenos observados. (CUNHA 2015, apud Souza e Gomes p.108)

O professor bem preparado deverá incentivar o aluno a ouvir e falar para melhor aprender. A linguagem está relacionada ao aspecto afetivo, biológico e social. Importante ouvir para ampliar o vocabulário e participar dos diálogos.

Ainda em Cunha, a abordagem de ensino de aprendizagem é tarefa do educador destacando que:

O conhecimento sobre a Neurociência pode contribuir, a fim de que saiba sobre o cérebro de seus alunos, como esse órgão processa os saberes, como aprende, e também pode sugerir as intervenções que o professor deve fazer com suas crianças, pois todos podem aprender. As ações pedagógicas em sala de aula podem ficar mais eficientes quando este conhece o funcionamento cerebral. Embora, não seja suficiente ter esse conhecimento, ele permitirá que o docente compreenda melhor como seus educandos aprendem e se desenvolvem. (CUNHA. 2015, apud Souza e Gomes pg.109)

A Neurociência contribui ao reconhecimento de cada indivíduo como único, com uma identidade e significado singulares. Sua colaboração é fundamental para a compreensão do funcionamento do cérebro humano, revelando mudanças significativas nas formas de ensinar. As descobertas relacionadas à plasticidade cerebral e ao aprofundamento no estudo das funções mentais influenciam diretamente as práticas educacionais e as abordagens pedagógicas em sala de aula.

Com base nessas descobertas, os professores são incentivados a adotar novas metodologias de ensino, mais alinhadas às características individuais de cada aluno, respeitando o ritmo de aprendizagem e as particularidades cognitivas. Dessa forma, a educação torna-se mais personalizada, promovendo o desenvolvimento integral do estudante e potencializando suas capacidades, o que possibilita um ambiente de ensino mais inclusivo e eficaz.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este estudo sobre a interseção entre neurociência e educação inclusiva revela insights valiosos que podem revolucionar a maneira como abordamos o ensino e a aprendizagem. Ao compreender o funcionamento cerebral e a plasticidade neural, educadores têm a oportunidade de aplicar estratégias pedagógicas que não apenas melhoram o desempenho acadêmico, mas também promovem o desenvolvimento integral do aluno.

Os resultados indicam que o uso de estratégias adequadas em ambientes de ensino dinâmicos e envolventes pode levar a alterações positivas e permanentes nas conexões sinápticas do cérebro. Essa remodelação sináptica contribui para um funcionamento cerebral mais eficiente, refletindo-se em melhores resultados acadêmicos e no desenvolvimento de habilidades críticas como memória de trabalho, autocontrole cognitivo e atenção.

As discussões em torno deste tema destacam a importância das funções executivas como base biológica para a aprendizagem escolar. Ao focar no fortalecimento dessas habilidades desde a infância, estamos preparando os alunos para enfrentar os desafios do aprendizado de maneira eficaz e eficiente. Isso é particularmente significativo em contextos de educação inclusiva, onde a diversidade de perfis de aprendizagem requer abordagens personalizadas e sensíveis às necessidades de cada estudante.

Além disso, a neurociência reforça a importância de reconhecer a singularidade de cada indivíduo. Essa perspectiva embasa práticas educativas que valorizam a diversidade e promovem a inclusão. Educadores são encorajados a adaptar suas práticas pedagógicas para

criar um ambiente de ensino que responda aos estímulos e desafios contemporâneos, permitindo que todos os alunos, independentemente de suas características individuais, tenham acesso equitativo ao aprendizado.

O papel do professor, portanto, é fundamental. Como protagonistas na educação, os professores devem atuar em parceria com os alunos, desenvolvendo estratégias de ensino que permitam ao educando ser o protagonista de sua própria jornada de aprendizado. Essa abordagem não apenas enriquece a experiência educacional, mas também prepara os alunos para serem indivíduos socialmente responsáveis e emocionalmente equilibrados.

Diante do exposto, concluímos que, a integração entre neurociência e educação inclusiva oferece um caminho promissor para promover uma educação que seja ao mesmo tempo eficaz e inclusiva, garantindo que todos os alunos possam desenvolver seu potencial máximo em um ambiente que respeita e valoriza a diversidade.

CONSIDERAÇÕES

Diante do que foi estudado neste artigo, podemos afirmar que a aplicação de estratégias pedagógicas adequadas em um ambiente de ensino dinâmico e prazeroso tem o potencial de provocar transformações significativas na quantidade e qualidade das conexões sinápticas do cérebro. Essas transformações impactam o funcionamento cerebral de forma positiva e permanente, resultando em melhorias substanciais no processo de aprendizagem.

A neurociência destaca que as funções executivas, como memória de trabalho, autocontrole cognitivo e habilidades de atenção, são fundamentais para a aprendizagem escolar. Essas habilidades formam a base sobre a qual os alunos desenvolvem a capacidade de ler, escrever e realizar cálculos matemáticos. Elas suportam o processo de aprendizagem ao permitir que os estudantes foquem, memorizem e planejem de maneira eficaz e eficiente, dominando assim os conteúdos educacionais.

A contribuição da neurociência para a educação é inestimável, pois ela comprova cientificamente a singularidade de cada indivíduo e a importância de reconhecer suas identidades únicas. Estudos sobre a plasticidade cerebral mostram que as funções mentais influenciam diretamente as práticas pedagógicas, levando os educadores a buscar novas formas de ensinar que respondam adequadamente aos estímulos emergentes.

Nesse contexto, o professor, como protagonista do processo educacional, deve atuar em parceria com os alunos, criando condições e estratégias que permitam ao educando ser o protagonista de sua própria história. Isso é particularmente relevante na educação inclusiva, onde o reconhecimento e a valorização da diversidade são essenciais para garantir que todos os alunos tenham acesso equitativo ao aprendizado.

Portanto, a integração da neurociência com a educação inclusiva não apenas enriquece a prática docente, mas também promove um ambiente educacional onde todos os alunos podem florescer e alcançar seu máximo potencial. Ao refletir continuamente sobre suas práticas e acreditar no potencial de aprendizado de todos, os educadores desempenham um papel crucial na formação de uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

- 1 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10. Disponível em: <www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10> Acesso em: 06 ago. 2019.
- 2 COSTA, Dóris Anita Freire. Superando Limites: a contribuição de Vigotsky para a educação especial. Rev. Psicop. Vol.23 no. 72 São Paulo, 2006. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862006000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em: 02 mar. 2019.
- 3 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. In: Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais, UNESCO, 1994, 17 p. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/sees/arquivos/pdf/salamanca.pdf>> Acesso em: 03 mar. 2019.
- 4 SOUZA, Marlene Cabral de. Neurociência e o déficit intelectual: aportes para ação pedagógica. Rev. Psicoped. Vol. 32 no.97 São Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.revistapsicopedagogia.com.br/sumario/13> Acesso em: 03 mar. 2019.

CONTRIBUIÇÕES:

Neste artigo, cada autor contribuiu significativamente para a construção de uma visão abrangente sobre a integração entre neurociência e educação inclusiva.

Autor 1: Focalizou a fundamentação teórica, proporcionando uma base sólida sobre o funcionamento cerebral e a plasticidade neural. Sua pesquisa detalhada destacou como as conexões sinápticas podem ser remodeladas através de estratégias pedagógicas adequadas, promovendo um ambiente de aprendizagem mais eficaz e permanente. Essa contribuição foi essencial para entendermos como as funções executivas, como memória de trabalho e atenção, são fundamentais no processo de aprendizagem.

Autor 2: Concentrou-se na aplicação prática dos conceitos de neurociência no contexto da sala de aula. Ele explorou como as estratégias pedagógicas podem ser adaptadas para atender às necessidades diversas dos alunos, especialmente em ambientes de educação inclusiva. Sua análise destacou a importância do papel do professor como mediador, capaz de criar condições que permitam aos alunos serem protagonistas de sua própria aprendizagem. Essa abordagem prática enriqueceu o artigo com exemplos concretos de como a teoria pode ser implementada no dia a dia escolar.

Autor 3: Trouxe uma perspectiva crítica e reflexiva, enfatizando a importância de reconhecer a singularidade de cada aluno. Ele discutiu como a valorização da diversidade e a promoção de um ambiente inclusivo são fundamentais para garantir que todos os alunos tenham acesso

equitativo ao aprendizado. Sua contribuição foi crucial para a discussão sobre como a neurociência pode apoiar práticas educativas que respeitem e valorizem as diferenças individuais, promovendo uma educação mais justa e inclusiva.

Juntas, essas contribuições ofereceram uma visão rica e integrada sobre o potencial transformador da neurociência na educação inclusiva, destacando a importância de práticas pedagógicas que não apenas melhoram o desempenho acadêmico, mas também promovem o desenvolvimento integral de cada aluno.

Autores:

1 Dilma de Freitas Mendonça Barbosa

ORCID ID: 0009-0008-0185-2025

Afiliação: Centro Internacional de Pesquisa Integralize

E-mail: dilma040560@yahoo.com.br

2 Sonia Isolina da Rocha

ORCID ID: 0009-0005-3240-3554

Afiliação: Centro Internacional de Pesquisa Integralize

E-mail: soninharocha66@gmail.com

3 Fabio da Silva Pereira

ORCID ID: 0000-0002-4005-7437

Afiliação: Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

E-mail: fabio.pereira.historia@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE
TEXTO**

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado ***Contribuição Da Neurociência No Atendimento Educacional Especializado Para Alunos Com Deficiência Cognitiva***, de autoria de ***Dilma de Freitas Mendonça Barbosa***, atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). ***Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.*** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Dilma de Freitas Mendonça Barbosa

Assinatura

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE TEXTO

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado ***Contribuição Da Neurociência No Atendimento Educacional Especializado Para Alunos Com Deficiência Cognitiva***, de autoria de ***Sonia Isolina da Rocha*** atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). ***Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.*** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Sonia Isolina da Rocha

Assinatura

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE TEXTO

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado ***Contribuição Da Neurociência No Atendimento Educacional Especializado Para Alunos Com Deficiência Cognitiva***, de autoria de ***Fabio da Silva Pereira***, atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). ***Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.*** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Assinatura